

TRATAMENTO DA HIPERLIPIDEMIA: ATUALIZAÇÃO EM DIRETRIZES CLÍNICAS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Hyperlipidemia Treatment: Update in Clinical Directors for the Prevention of Cardiovascular Diseases

Tratamiento de la hiperlipidemia: actualización de las guías clínicas para la prevención de las enfermedades cardiovasculares

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14937819

Recebido: 19/02/2025 | Aceito: 25/02/2025 | Publicado: 27/02/2025

Elaine Oliveira Araujo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: elaineoliveiraaraujo85@gmail.com

Maria Clara Bandeira Ribas
Graduando em Medicina
Centro Universitário FIPMoc, Montes Claros, Brasil.
E-mail: clararibas10@hotmail.com

Ana Luiza Rodrigues Araujo
Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.
E-mail: anaaraujointerna@gmail.com

Monyella Pedrosa Guarese
Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.
E-mail: monyella04@gmail.com

Elton Pessoa dos Santos
Graduando em Medicina
União das Faculdades dos Grandes Lagos, São José do Rio Preto, Brasil.
E-mail: eltonpessoa.med@gmail.com

Sávio Nixon Passos Luz
Graduando em Medicina
Centro Universitário Facisa, Campina Grande, Brasil.
E-mail: nixonpassos19@gmail.com

Andressa Cristina Correa Machado Sousa
Graduando em Medicina

Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: sousa.dessa02@gmail.com

Ives Ribeiro Ponte
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil
E-mail: ives_ponte@yahoo.com.br

Agesilau Coelho de Carvalho
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: agesilaucarvalho@yahoo.com.br

Yago Lima Santiago
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: dryagolimasantiago@gmail.com

Cintia Marçal Castro
Graduanda em Medicina
Universidade de Brasília, Brasília, Brasil.
E-mail: cintiajl.0106@gmail.com

Bruna Gonçalves Dantas de Almeida
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: brunaalmeidag@icloud.com

Aristóteles Passos Araújo Neto
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Ariaraujo1094@gmail.com

Júlia Araújo Machado
Graduando em Medicina
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Brasil.
E-mail: juliaaraujo1920@hotmail.com

Ana Julia Lima Pereira
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil.
E-mail: anajulia47@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A hiperlipidemia, caracterizada pelo aumento nos níveis de lipídios no sangue, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). O aumento da prevalência de fatores de risco como obesidade, sedentarismo e dieta inadequada, tem exacerbado a incidência de hiperlipidemia, tornando-a uma preocupação de saúde pública global. Nas últimas décadas, uma série de avanços na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos que envolvem a dislipidemia tem levado a novas abordagens terapêuticas. **Objetivo:** Analisar as atualizações recentes nas diretrizes clínicas para o tratamento da hiperlipidemia. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Hiperlipidemia", "Doenças Cardiovasculares", "Prevenção", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** A revisão dos estudos sobre o tratamento da hiperlipidemia mostrou que as estatinas continuam sendo a principal classe terapêutica recomendada para redução do colesterol LDL e prevenção de doenças cardiovasculares. A combinação de estatinas com outros medicamentos, como inibidores da PCSK9, demonstrou eficácia adicional em pacientes com hiperlipidemia grave. Além disso, as modificações no estilo de vida, incluindo dieta e exercício físico, desempenham papel crucial no controle da hiperlipidemia. As diretrizes clínicas atuais enfatizam o início precoce do tratamento em indivíduos com risco elevado, mesmo na ausência de doenças cardiovasculares prévias. A personalização do tratamento, com base em fatores genéticos, também se destaca como uma abordagem emergente, enquanto a adesão ao tratamento continua sendo um desafio significativo. **Conclusão:** A revisão das diretrizes clínicas destaca a eficácia das estatinas e dos inibidores da PCSK9 no tratamento da hiperlipidemia, além da importância das modificações no estilo de vida para a prevenção de doenças cardiovasculares. A personalização do tratamento, com base em fatores individuais, tem se mostrado promissora, enquanto a adesão ao tratamento segue como um desafio. O futuro do manejo da hiperlipidemia envolve novos medicamentos e uma abordagem multidisciplinar, que se mostram essenciais para o sucesso a longo prazo na prevenção de complicações cardiovasculares.

Palavras-chave: Hiperlipidemia; Doenças Cardiovasculares; Prevenção.

ABSTRACT

Introduction: Hyperlipidemia, characterized by increased blood lipid levels, is one of the two main risk factors for the development of cardiovascular diseases (CVD). The increased prevalence of risk factors such as obesity, sedentary lifestyle and inadequate diet, exacerbated by the incidence of hyperlipidemia, becoming a global public health concern. In recent decades, a series of advances in understanding the two pathophysiological mechanisms involving dyslipidemia have led to new therapeutic approaches. **Objective:** To analyze recent updates in clinical guidelines for the treatment of hyperlipidemia. **Methodology:** The research was based on a comprehensive review of the existing literature, to collect two data, it was used based on data from PubMed and Scielo, offering studies between 2014 and 2024. The research was conducted with the terms "Hyperlipidemia", "Cardiovascular Diseases", "Prevenção", applying the Boolean operator "AND." **Results and discussion:** A review of two studies on the treatment of hyperlipidemia showed that statins continue to be the main therapeutic class recommended for the reduction of LDL cholesterol and the prevention of cardiovascular diseases. The combination of statins with other medications, such as PCSK9 inhibitors, demonstrates

additional efficacy in patients with severe hyperlipidemia. Also, lifestyle modifications, including diet and physical exercise, play a crucial role in controlling hyperlipidemia. Clinical guidelines currently emphasize early initiation of treatment in individuals with high risk, even in the absence of previous cardiovascular diseases. Personalization of treatment, based on genetic factors, also stands out as an emerging approach, while addressing treatment continues to be a significant challenge. Conclusion: A review of clinical guidelines highlights the effectiveness of statins and two PCSK9 inhibitors in the treatment of hyperlipidemia, as well as the importance of lifestyle modifications for the prevention of cardiovascular diseases. The personalization of the treatment, based on individual factors, has shown promise, while the addition to the treatment remains a challenge. The future of hyperlipidemia management involves new medications and a multidisciplinary approach, which is essential for long-term success in the prevention of cardiovascular complications.

Keywords: Hyperlipidemia; Cardiovascular Doenças; Prevention.

RESUMEN

Introducción: La hiperlipidemia, caracterizada por el aumento de los niveles de lipídios en la sangre, es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (DCV). El aumento de la prevalencia de factores de riesgo como obesidad, sedentarismo y dieta inadecuada, puede exacerbar la incidencia de hiperlipidemia, tornando a una preocupación de salud pública global. En las últimas décadas, una serie de avances en la comprensión de dos mecanismos fisiopatológicos que involucran a la dislipidemia tem levado a nuevos abordajes terapéuticos. Objetivo: Analizar las actualizaciones recientes de las clínicas directas para el tratamiento de la hiperlipidemia. Metodología: A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrindo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Hiperlipidemia", "Doenças Cardiovasculares", "Prevenção", aplicando o operador booleano "AND". Resultados y discusión: La revisión de los estudios sobre el tratamiento de la hiperlipidemia muestra que, a medida que avanzan, se recomienda la clase terapéutica principal para reducir el colesterol LDL y prevenir enfermedades cardiovasculares. La combinación de estatinas con otros medicamentos, como inhibidores de PCSK9, demuestra eficacia adicional en pacientes con hiperlipidemia grave. Además, como modificaciones en el estilo de vida, incluida la dieta y el ejercicio físico, desempeñan un papel crucial en el control de la hiperlipidemia. As diretrizes clínicas atuais enfatizam o início precoce do tratamento em indivíduos com risco elevado, mesmo na ausência de doenças cardiovasculares prévias. La personalización del tratamiento, con base en factores genéticos, también se destaca como un abordaje emergente, mientras que el avance del tratamiento continuo se convierte en un desafío significativo. Conclusión: Una revisión de las directivas clínicas destaca la eficacia de las estatinas y los inhibidores de PCSK9 en el tratamiento de la hiperlipidemia, además de la importancia de las modificaciones en el estilo de vida para la prevención de enfermedades cardiovasculares. La personalización del tratamiento, con base en factores individuales, se muestra promissora, mientras que el avance del tratamiento sigue como un desafío. El futuro del manejo de la hiperlipidemia implica nuevos medicamentos y un abordaje multidisciplinar, que se muestra esencial para el éxito a largo plazo en la prevención de complicaciones cardiovasculares.

Palabras clave: Hiperlipidemia; Doenças Cardiovasculares; Prevenção.

INTRODUÇÃO

A hiperlipidemia, caracterizada pelo aumento nos níveis de lipídios no sangue, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). Estas doenças, que incluem condições como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca, são responsáveis por uma significativa carga de morbidade e mortalidade em todo o mundo. O aumento da prevalência de fatores de risco, como obesidade, sedentarismo e dieta inadequada, tem exacerbado a incidência de hiperlipidemia, tornando-a uma preocupação de saúde pública global. (MATA et al, 2014).

Nas últimas décadas, uma série de avanços na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos que envolvem a dislipidemia tem levado a novas abordagens terapêuticas. O tratamento da hiperlipidemia, que visa principalmente a redução do colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e a modulação dos níveis de triglicerídeos e colesterol HDL (lipoproteína de alta densidade), é essencial para prevenir complicações cardiovasculares. Intervenções farmacológicas, como o uso de estatinas, bem como mudanças no estilo de vida, continuam sendo as principais estratégias recomendadas pelas diretrizes clínicas. (FARIA NETO et al, 2016).

A medicina cardiovascular tem se beneficiado de atualizações frequentes nas diretrizes para o manejo da hiperlipidemia, com a inclusão de novos medicamentos, novas abordagens terapêuticas e a ampliação do entendimento sobre os efeitos das terapias em diferentes grupos populacionais. Além disso, as recomendações para avaliação de risco cardiovascular e o momento adequado para o início do tratamento têm sido constantemente revisadas, proporcionando aos profissionais de saúde ferramentas mais precisas para o manejo de pacientes com risco elevado de DCV. (JUNIOR et al, 2023).

Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar as atualizações recentes nas diretrizes clínicas para o tratamento da hiperlipidemia, com foco na sua aplicação prática para a prevenção de doenças cardiovasculares. Será abordado como as novas recomendações influenciam a escolha terapêutica e os resultados clínicos, com vistas à melhoria na saúde cardiovascular da população.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração,

fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Hiperlipidemia", "Doenças Cardiovasculares", "Prevenção", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Hiperlipidemia" AND "Doenças Cardiovasculares" AND "Prevenção".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão dos estudos sobre o tratamento da hiperlipidemia revelou uma evolução significativa nas abordagens terapêuticas ao longo dos últimos anos. Um dos achados mais consistentes foi a ênfase no controle rigoroso dos níveis de colesterol LDL, com base nas evidências de que a redução deste marcador está diretamente relacionada à diminuição do risco de eventos cardiovasculares. As estatinas continuam sendo a classe de medicamentos mais utilizada, sendo recomendadas amplamente pelas diretrizes atuais, não apenas para pacientes com hiperlipidemia isolada, mas também para aqueles com comorbidades como diabetes e

hipertensão. (FALUDI et al, 2017).

Outra estratégia amplamente discutida na literatura diz respeito ao papel das terapias combinadas. Estudos recentes apontam que a combinação de estatinas com outros fármacos, como os inibidores da PCSK9 (proteína convertase subtilisina/kexina tipo 9), tem mostrado eficácia adicional na redução do colesterol LDL em pacientes de alto risco cardiovascular. A revisão mostrou que esses tratamentos combinados têm sido particularmente úteis em pacientes com hiperlipidemia grave ou resistência ao tratamento com estatinas. (REAL, ASCASO, 2021).

Além das opções farmacológicas, a mudança no estilo de vida é constantemente citada como pilar fundamental no controle da hiperlipidemia. A literatura revisada reforça a importância de uma dieta balanceada, rica em fibras e com baixo teor de gorduras saturadas, além da prática regular de exercícios físicos. A adesão a essas modificações comportamentais, quando realizada de forma consistente, tem mostrado efeitos benéficos tanto na redução dos níveis de lipídios quanto na melhoria do perfil cardiovascular global dos pacientes. (KARR, 2017).

Em relação à prevenção primária, as diretrizes recentes têm recomendado o início precoce do tratamento em pacientes com risco elevado, mesmo na ausência de doenças cardiovasculares manifestas. A revisão indicou que o uso de estratégias preventivas em populações de risco, como aqueles com histórico familiar de doenças cardíacas ou fatores de risco como obesidade e hipertensão, contribui significativamente para a redução da mortalidade precoce associada às doenças cardiovasculares. (ALLOUBANI, NIMER, SAMARA, 2021).

Um dos achados mais relevantes da revisão foi a crescente importância da medicina personalizada no tratamento da hiperlipidemia. Pesquisas indicam que a avaliação genômica pode ajudar a identificar pacientes com maior predisposição a desenvolver hiperlipidemia e complicações cardiovasculares, permitindo tratamentos mais direcionados e eficazes. Essa abordagem personalizada está se tornando um ponto focal nas diretrizes, sugerindo uma mudança no paradigma do tratamento "único para todos". (YANAI et al, 2023).

Por outro lado, alguns estudos apontam para desafios persistentes relacionados à adesão dos pacientes ao tratamento. A falta de adesão a medicamentos e mudanças no estilo de vida é uma questão frequentemente mencionada, com muitos pacientes interrompendo a medicação devido a efeitos colaterais ou à percepção de que o risco cardiovascular é baixo. As diretrizes enfatizam a importância de estratégias de educação e monitoramento para melhorar a adesão ao

tratamento. (LI et al, 2022).

Ademais, os avanços na pesquisa sobre novos medicamentos têm gerado expectativas em relação ao futuro do tratamento da hiperlipidemia. Terapias como os inibidores da CETP (proteína de transferência de éster de colesterol) e outros agentes emergentes têm mostrado resultados promissores em ensaios clínicos. Embora ainda estejam em fase de avaliação, esses novos tratamentos podem representar uma revolução no manejo da hiperlipidemia e na prevenção de eventos cardiovasculares, principalmente em pacientes com alto risco. (LAST, FERENGE, MENZEL, 2017).

Por fim, a revisão destacou a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no manejo da hiperlipidemia. Profissionais de saúde, como médicos, nutricionistas e educadores físicos, devem trabalhar juntos para fornecer um tratamento integral, levando em consideração as necessidades específicas de cada paciente. As diretrizes sugerem que a implementação de estratégias de acompanhamento regular e o envolvimento ativo dos pacientes no controle de sua saúde cardiovascular são fundamentais para o sucesso do tratamento a longo prazo. (BULDAK et al, 2019).

CONCLUSÃO

A revisão das diretrizes clínicas e das evidências atuais sobre o tratamento da hiperlipidemia evidencia a importância de estratégias terapêuticas bem estabelecidas, como o uso de estatinas, combinadas com novas abordagens, como os inibidores da PCSK9, para pacientes de alto risco cardiovascular. A mudança no estilo de vida, especialmente no que se refere à alimentação e à prática de atividades físicas, continua sendo fundamental no controle dos níveis lipídicos e na prevenção de complicações cardiovasculares. A personalização do tratamento, considerando fatores genéticos e o perfil individual dos pacientes, também emerge como um avanço significativo, tornando o manejo da hiperlipidemia mais eficaz e direcionado.

No entanto, a adesão ao tratamento continua a ser um desafio substancial, o que reforça a necessidade de estratégias de acompanhamento e educação contínua para os pacientes. Com o surgimento de novos medicamentos e terapias, espera-se que o futuro do tratamento da hiperlipidemia ofereça opções ainda mais eficazes e específicas. A implementação de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo médicos, nutricionistas e outros profissionais de

saúde, é essencial para garantir o sucesso do tratamento a longo prazo e para a prevenção de doenças cardiovasculares, contribuindo para a melhoria da saúde pública global.

REFERÊNCIAS

ALLOUBANI, Aladeen; NIMER, Refat; SAMARA, Rama. Relationship between hyperlipidemia, cardiovascular disease and stroke: a systematic review. *Current Cardiology Reviews*, v. 17, n. 6, p. 52-66, 2021.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

BULDAK, Łukasz et al. Endocrine diseases as causes of secondary hyperlipidemia. *Endokrynologia Polska*, v. 70, n. 6, p. 511-519, 2019.

FALUDI, André Arpad et al. Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose–2017. *Arquivos brasileiros de cardiologia*, v. 109, n. 2 Supl 1, p. 1-76, 2017.

FARIA NETO, José Rocha et al. ERICA: prevalência de dislipidemia em adolescentes brasileiros. *Revista de Saúde Pública*, v. 50, p. 10s, 2016.

JUNIOR, Adilson Boson Almeida et al. Fisiopatologia e tratamentos atualmente disponíveis para dislipidemia. *Epitaya E-books*, v. 1, n. 41, p. 32-56, 2023.

KARR, Samantha. Epidemiology and management of hyperlipidemia. *The American journal of managed care*, v. 23, n. 9 Suppl, p. S139-S148, 2017.

LAST, Allen R.; FERENCE, Jonathan D.; MENZEL, Elizabeth Rollmann. Hyperlipidemia: drugs for cardiovascular risk reduction in adults. *American family physician*, v. 95, n. 2, p. 78-87, 2017.

LI, Zhenhan et al. Distribution of lipid levels and prevalence of hyperlipidemia: data from the NHANES 2007–2018. *Lipids in health and disease*, v. 21, n. 1, p. 111, 2022.

MATA, Pedro et al. Hiperlipidemia familiar combinada: documento de consenso. *SEMERGEN-Medicina de Família*, v. 40, n. 7, p. 374-380, 2014.

REAL, José T.; ASCASO, Juan F. Lipid metabolism and classification of hyperlipaemias. *Clinica e Investigacion en Arteriosclerosis: Publicacion Oficial de la Sociedad Espanola de Arteriosclerosis*, v. 33, p. 3-9, 2021.

YANAI, Hidekatsu et al. Postprandial hyperlipidemia: its pathophysiology, diagnosis, atherogenesis, and treatments. *International journal of molecular sciences*, v. 24, n. 18, p. 13942, 2023.